

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ.

Хушвактова Дилноза Хамидуллаевна

*Ассистенты кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Республика Узбекистан*

Аннотация. Пристрастие к алкоголю влияет на качество жизни не только человека, злоупотребляющего им, но и людей, живущих с ним. Было проведено огромное количество исследований по различным аспектам алкоголизма, но жизнь тех, кто за ним ухаживает, всегда считалась второстепенной как обществом, так и исследователями. В Узбекистане было проведено очень мало исследований на членах семьи в частности жен мужчин-алкоголиков.

Целью данного исследования было оценить качество жизни и склонность к суициду у жен мужчин с алкогольной зависимостью.

Материалы и методы: это перекрестное исследование, проведенное в больнице третичного уровня. В исследование была включена основная группа из 50 жен мужчин с алкогольной зависимостью, а также соответствующая по возрасту контрольная группа из 50 жен мужчин, не употребляющих алкоголь, без каких-либо сопутствующих заболеваний. Они были оценены по шкале воспринимаемого качества жизни, больничной шкале тревоги и депрессии, а также по опроснику суицидального поведения, который был пересмотрен, и затем результаты были сопоставлены.

Результаты: результаты показали более низкое восприятие качества жизни в основной группе, чем в контрольной. Жены мужчин-алкоголиков

значительно чаще страдали депрессией по сравнению с контрольной группой, но не от тревожности. Суицидальные мысли и попытки были значительно чаще распространены у жен мужчин, зависимых от алкоголя.

Вывод. Алкогольная зависимость мужей связана с ухудшением качества жизни и более высоким уровнем депрессии и суицидальных мыслей у их жен.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, качество жизни, суицидальные мысли, семья.

Мировое потребление алкоголя в 2020 году составляло 6,2 л чистого алкоголя на человека в возрасте 15 лет и старше, что соответствует 13,5 г чистого алкоголя в день. Потребление алкоголя было определено в качестве основной причины более чем 200 заболеваний, травм и других нарушений здоровья в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10). В 2022 году около 3,3 миллиона смертей, или 5,9% всех смертей в мире, были связаны с употреблением алкоголя.[1] Алкогольная зависимость является одной из основных проблем здравоохранения во всем мире. Употребление алкоголя - это аспект жизни, который может служить двусторонней монетой, он может быть источником социального удовольствия и укрепления близости или, с другой стороны, источником конфликтов, агрессии и, возможно, развода. Как только люди становятся психологически зависимыми, жестокое обращение может стать всепоглощающим.

Люди часто являются частью социальных сетей, поэтому жестокое обращение чаще всего оказывает волновой эффект на всю семью, друзей, работодателей, коллег и всех остальных, кто зависит от человека. Потенциальная опасность злоупотребления алкоголем затрагивает не только человека, употребляющего его, но и распространяется на остальных членов семьи, независимо от того, является ли зависимый родителем, супругом,

бабушкой, дедушкой или братом. Чаще всего именно от женщины-супруги ожидают большего понимания и терпимости ко всем хорошим и вредным привычкам мужа, не повышая голоса. Поэтому они пытаются смириться с этим, хотя в глубине души страдают. Злоупотребление алкоголем одним из супругов также может вызвать множество эмоций, таких как чувство покинутости, никчемности, вины, самообвинения и суицидальные мысли. Было проведено огромное количество исследований, посвященных мужчинам, страдающим алкогольной зависимостью, и различным аспектам их жизни, но жизнь их супругов/опекунов привлекала меньше внимания.

Цель исследования: оценки качества жизни и суицидальных мыслей у жен мужчин, страдающих алкогольной зависимостью.

Материалы и методы исследования. Это было комплексное аналитическое исследование, проведенное в стационарных условиях больницы с августа 2022 по май 2024 года. Образец жён пятидесяти последовательных пациентов мужского пола с синдромом алкогольной зависимости, диагностированным в соответствии с диагностическими критериями МКБ 10 для исследования и не имеющими каких-либо других сопутствующих психиатрических или медицинских заболеваний, признанных непригодными для употребления, были включены в исследование после получения письменного информированного согласия. Пятьдесят подходящих по возрасту женщин-супругов мужчин, не страдающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, или имеющих какие-либо другие сопутствующие медицинские или психиатрические заболевания, были отобраны в качестве контрольной группы после получения письменного информированного согласия.

Методы исследования Демографическая и клиническая проформа Социально-демографические и клинические показатели были зафиксированы в специально подготовленной для исследования анкете. Шкала оцениваемого качества жизни. Шкала восприятия качества жизни (PQoL) оценивает качество жизни испытуемого [2]. Больничная шкала тревожности и депрессии Больничная шкала тревоги и депрессии (HADS) была разработана для измерения тревожности и депрессии у пациентов в целом [3]. Пересмотренный опросник по суицидальному поведению (SBQ-r).

Результаты исследования. В исследование были включены в общей сложности 100 испытуемых, состоящих из 50 случаев и 50 контрольных групп. Было проведено сравнение как тестовой, так и контрольной групп, и не было отмечено существенных различий в отношении возраста, вероисповедания, типа семьи, места жительства, грамотности и рода занятий. Значительно большее число испытуемых в основной группе были трудоустроены по сравнению с контрольной группой, и большинство из не имели постоянную ежемесячную работу. Работающие женщины тратили пропорционально больше рабочих часов, чем испытуемые контрольной группы. При оценке качества их жизни по шкале PQoL было обнаружено, что женщины основной группы имеют значительно более низкий статус по сравнению с соответствующей контрольной группой.

По данным SBQ-r, в группе пациентов с суицидальным поведением было выявлено значительно более высокое количество суицидальных мыслей или попыток в течение всей жизни, большая угроза суицидальной попытки и большая вероятность суицидального поведения в будущем. При оценке HADS у жен мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, было значительно

больше случаев депрессии, чем в контрольной группе, в то время как показатели тревожности статистически значимо не отличались (таблица 1).

Таблица 1. Баллы по оценке качества жизни, опроснику суицидального поведения и больничной шкале тревоги и депрессии.

Шкалы	Интерпретация результатов	Основная группа	Контрольная группа	Критерий Х-квадрат / U-критерий Манна-Уитни	P
PQoL	<7.5 (неудовлетворенный)	36	21	$\chi^2=9.18$	0.002 (S)
	>7.5 (удовлетворенный)	14	29		
	средний балл	6.0 (2.21)	7.23 (2.38)	MW=878	0.010 (S)
SBQ-r	общая оценка	6.42 (3.92)	4.54 (2.40)	MW=925.00	0.021 (S)
	Прижизненные суицидальные мысли/попытки самоубийства	1.9 (1.07)	1.42 (0.73)	MW=973.00	0.032 (S)
	Частота суицидальных	1.82 (0.94)	1.28 (0.51)	MW=825.00	0.001 (S)

Шкалы	Интерпретация результатов	Основная группа	Контрольная группа	Критерий X-квадрат / U-критерий Манна-Уитни	P
	мыслей за последние 12 месяцев				
	Угроза самоубийства	1.50 (0.74)	1.12 (0.39)	MW=916.500	0.002 (S)
	Вероятность суицидального поведения в будущем	1.20 (1.43)	0.72 (1.11)	MW=968.00	0.037 (S)
HADS-depression	Безосновательный (0-7)	32	41	$\chi^2=7.340$	0.025 (S)
	пограничный (8-10)	7	7		
	случай (>10)	11	2		
	средний (SD)	6.42 (4.46)	4.72 (3.12)	MW=926.500	0.025 (S)
HADS-anxiety	Безосновательный (0-7)	45	47	$\chi^2=0.543$	0.461 (NS)

Шкалы	Интерпретация результатов	Основная группа	Контрольная группа	Критерий X-квадрат / U-критерий Манна-Уитни	P
	пограничный (8-10)	5	3		
	случай (>10)	0	0		
	средний (SD)	3.64 (2.51)	2.94 (2.19)	MW=1033.50 0	0.12 8 (NS)

[Open in a separate window](#)

S – существенный; NS – не существенный; SD – стандартное отклонение; PQOL – Уровень воспринимаемого качества жизни; HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии; SBQ – Суицидальное поведение.

Выводы. Жены алкогольно-зависимых мужчин имеют более низкое качество жизни, повышенный уровень депрессии и суицидального поведения по сравнению с женщинами, чьи мужья не были зависимы от алкоголя. Решение проблем психического здоровья супругов, чьи мужья страдают алкогольной зависимостью, не только уменьшит их бремя, но и улучшит качество их жизни и результаты лечения мужей, страдающих алкогольной зависимостью.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME

IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.

3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.

4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.

5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931

6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779

7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.

9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.

10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.

11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.

12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.

13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. *Достижения науки и образования*, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. *Журнал вестник врача*, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. *Журнал вестник врача*, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. *Вестник науки и образования*, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. *Журнал вестник врача*, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568
21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. *Вестник науки и образования*, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . *Журнал*

- биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИННЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // *Вестник науки и образования*. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. *Молодежный инновационный вестник*, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // *Молодежный инновационный вестник*. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.

32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva , N., & Ruzikulov , N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>
34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>
35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. *Вестник науки и образования*, (2-2 (105)), 72-75.
36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.
37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.
38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 2(1), 107-115.
39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO‘LGAN BOLALARDA INTERSTITIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>
40. Yuldoshevna, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlari. *Journal of Science in Medicine*

and *Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from
<https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашева, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

Research Science and
Innovation House

